

ЭКОНОМИКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР В ЗАУРАЛЬЕ

В непростой период обострения мировых рыночных отношений вопрос о диверсификации возделываемых полевых культур сталкивается с вопросом их реализации, который будет оставаться непредсказуемым до самой уборки. Пока же высокий, в том числе внутренний, спрос, экономическая эффективность и природно-климатические условия для возделывания мотивируют зауральских аграриев к расширению посевов таких масличных культур, как подсолнечник, рапс и лен масличный

Рис. 1. Рентабельность производства основных полевых культур в сельскохозяйственных организациях Курганской области, % (источник данных: бухгалтерские отчеты сельхозпредприятий)

Рис. 2. Доля несортных посевов в Курганской области в разрезе основных культур, % (по данным Россельхозцентра по Курганской области)

Производство масличных культур в мире постоянно растет. В 2019/2020 году оно достигло 587 млн. тонн (маслосемян), а в 2020/2021 году, по предварительным оценкам, приблизится к 600 млн. тонн. Хотя еще в 1990 году оно не превышало 65 млн. тонн. Затем начался устойчивый рост: в 1999-м – 90 млн. т, в 2005-м – 353 млн. т, в 2010-м – 453 млн. т (1). Такая активная динамика после 2000-х годов связана с повышением потребления растительного масла во всем мире, но в первую очередь в многонаселенных Китае и Индии. В этот период мировое производство масла возросло почти на 40%, а площади под масличными культурами увеличились более чем на 20% (2). Активный спрос сформировал на мировом рынке привлекательную реализационную цену на маслосемена. Основными странами-производителями масличного сырья в мире являются Индонезия, Малайзия, Украина, Аргентина, Россия, США, Бразилия, Канада, страны ЕС, Австралия, Китай.

При этом, по данным отчетов сельхозпредприятий Курганской области (3), рентабельность производства в среднем по всем масличным с 2017 по 2020 год устойчиво выше рентабельности зерновых культур, в первую очередь яровой пшеницы. Так, в 2017 году наибольшая рентабельность получена при выращивании рапса – 92%, а в 2018–2020 годах льна масличного – 60–88% (рис. 1). За 2021 год, по предварительным данным, рентабельность производства всех масличных культур в сельхозпредприятиях ожидается выше уровня 2020 года.

В 2020 и 2021 годах цены на масличные культуры росли быстрее, чем на зерновые. В 2021 году они повысились на 70–80%, а на зерновые – на 20–25%, причем в УрФО уровень цен на рапс и подсолнечник к концу 2021 года оказался даже несколько выше по сравнению с другими регионами РФ, так как уральские маслозаводы готовы были

идти на повышение закупочных цен ради привлечения производителей. То есть спрос на маслосемена для внутренней переработки в регионе есть. Это является хорошим стимулом для увеличения здесь посевных площадей этих культур. Однако у зауральских аграриев, не избалованных дотациями и реально оценивающих свои возможности, отношение к возделыванию той или иной масличной культуры неоднозначно. Это связано с дополнительными затратами и организационными особенностями технологии выращивания, уборки и хранения маслосемян, размером посевных площадей хозяйства для соблюдения севооборотов. Экономическая отдача тесно связана с уровнем культуры земледелия, интенсификации производства и квалификации специалистов. Зачастую наиболее успешный опыт выращивания масличных – у крупных хозяйств, имеющих большие технические, материальные и кадровые возможности. Анализ агрономических отчетов хозяйств Курганской области показал, что чаще всего чем больше общая посевная площадь, тем доля масличных в структуре посевных площадей выше.

Важное значение при возделывании нетрадиционных и относительно новых для уральского региона масличных культур имеет выбор сорта, адаптированного к данным природно-климатическим условиям. Так, посевы далеко не всех сельхозкультур в области – сортовые на 100% (рис. 2). Следовательно, качество высеваемых несортных семян остается под вопросом.

ПОДСОЛНЕЧНИК

Подсолнечник имеет среди масличных культур наибольшее распространение. Он занимает около 9% в структуре мирового производства масличных культур и 60% – российского. В России положительная динамика повышения посевных площадей подсолнечника за три десятка лет достигла более чем трехкратного увеличения: от 2739 тыс. га в 1990 году до 8545 тыс. га в 2020-м и 9738 тыс. га в 2021-м (4). С 2004 года самообеспеченность российского рынка подсолнечного масла существенно превышает 100%, что позволяет его экспортировать. Существенная доля экспортного

масла в последние годы отправляется в Турцию, Иран, Китай, Индию и другие страны.

Несмотря на достаточный климатический потенциал южных областей УрФО (в Свердловской и Тюменской областях подсолнечник, как правило, не вызревает), в 2021 году доля посевных площадей подсолнечника в структуре посевов составляла в целом лишь 2,7% (в Челябинской области – 5,9%, в Курганской – 1,8%).

За последние четыре года площадь посева подсолнечника в УрФО варьировала от 87 до 138 тыс. га, урожайность в среднем составила 10,5 ц/га (табл. 2).

Наибольшая теплообеспеченность вегетационного периода в УрФО отмечается в Челябинской области. Урожайность подсолнечника здесь за последние четыре года составила 10,4 ц/га, а посевная площадь в 2020 году – 82 тыс. га, в 2021-м – 114 тыс. га.

В Курганской же области агроклиматические условия и экономическая эффективность производства подсолнечника за ряд лет свидетельствуют не только о возможности, но и о целесообразности наращивания его посевных площадей, однако в среднем за четыре года они не превышали 22 тыс. га. Максимальная посевная площадь подсолнечника в Курганской области составляла

42 тыс. га в 1999 году. Сдерживающим фактором оказалась цена маслосемян, не всегда окупаемая затратами на технологию возделывания при уровне урожайности за 1996–2010 годы 6 ц/га маслосемян. В последние десять лет современные агротехнологии позволяют получать в среднем по области не менее 8–10 ц/га маслосемян подсолнечника, а в успешных хозяйствах и более 20 ц/га, а также иметь высокую рентабельность его производства.

По мнению самих производственников, роль в повышении урожайности в первую очередь играет выбор сорта и качество посева.

Следует отметить, что посевы подсолнечника в области в 2021 году лишь на 9% были несортными (рис. 2), а на 91% состояли из зарегистрированных в Госреестре сортов и гибридов, среди которых из районированных наибольшие площади занимали сорта Иртыш (33%), Богучарец (7%), Варяг (5%).

Благоприятный уровень цен за последние два года способствовал тому, что возделывание засухоустойчивого подсолнечника даже при невысокой урожайности стало высоко рентабельным по сравнению с яровой пшеницей, особенно в засушливые годы. Например, по данным бухгалтерских и агрономических отчетов, предоставляемых

Таблица 1. Посевные площади и урожайность подсолнечника в областях УрФО

Область	Годы	Посевная площадь, тыс. га					Урожайность, ц/га				
		2018	2019	2020	2021	2018–2021	2018	2019	2020	2021	2018–2021
Курганская		26	23	15	23	21,8	8,8	11,3	11,6	12,9	11,2
Челябинская		83	91	72	114	90,0	11,6	10,2	10,7	9,0	10,4
УрФО		109	114	87	138	112,0	10,9	10,4	10,9	9,6	10,5

* Источник данных: Росстат.

Рис. 3. Динамика цен на семена подсолнечника и подсолнечное масло в России по месяцам в 2012–2021 годах (5)

Рис. 4. Динамика экспортных цен на российское масло на дату вывоза в 2012–2021 годах (6)

сельхозпредприятиями в Департамент АПК Курганской области, в 2017 году рентабельность яровой пшеницы составила 21%, а подсолнечника – 42%, в 2018 году – соответственно 27 и 40%. В 2019 году цена на пшеницу выросла больше, чем на подсолнечник, в результате рентабельность возделывания последнего снизилась, составив 25% по сравнению с пшеницей (39%). К 2020 году, благодаря повышению цены на маслосемена, этот разрыв сократился даже на фоне низких урожаев обеих культур (рис. 1). В сентябре 2021 года закуп маслосемян подсолнечника на уральских маслозаводах происходил по еще более высокой цене, около 35 тыс. руб./т, как и в среднем по России (рис. 3). Для сравнения: в 2020 году уральские аграрии смогли реализовать его в среднем лишь по 24,3 тыс. руб./т.

на Китай и Норвегию. Цена на рапсовое сырье в 2021 году в РФ достигла абсолютного рекорда – 58 тыс. руб./т (данные www.zol.ru), как и экспортная цена на рапсовое масло (рис. 4).

Однако экспортная ориентированность и установление пошлины 30% на вывоз маслосемян рапса с учетом увеличения посевных площадей в РФ может создать их внутренний переизбыток. Поэтому планируемая рентабельность

производства рапса должна быть про-считана с большим запасом.

Скачок роста посевных площадей рапса в России отмечен 15 лет назад. Если с 1990 по 2005 год площадь под посевами рапса в РФ варьировала от 130 до 250 тыс. га, то с 2006 года начался динамичный рост, с 513 тыс. га и выше. За последние десять лет этот показатель держится на уровне более 1 млн. га, достигнув максимума в 2018

РАПС

Рапс – не менее ценная масличная культура, приобретающая в последние годы стратегическое значение. Из одной тонны маслосемян рапса можно получить около 270 кг биодизельного топлива, потребность в котором особенно высока в странах Европы. В последние годы экспорт рапсового масла из РФ был ориентирован в первую очередь

Таблица 2. Посевные площади и урожайность рапса в УрФО*

Область	Годы	Посевная площадь, тыс. га					Урожайность, ц/га				
		2018	2019	2020	2021	2018–2021	2018	2019	2020	2021	2018–2021
Курганская		49	33	13	12	26,8	12,6	10,8	11,9	17,8	13,3
Свердловская		20	14	14	17	16,3	10,7	15,8	16,1	16,6	14,8
Тюменская		49	37	20	20	31,5	11,2	12,2	14,4	18,4	14,1
Челябинская		19	15	7	8	12,3	9,2	7,2	9,3	10,5	9,1
УрФО		137	100	53	57	86,8	11,4	11,7	13,7	16,7	13,4

* Источник данных: Росстат.

и 2019 годах – около 1,5 млн. га. По оценкам ВНИИ рапса, имеются реальные возможности довести посевные площади масличных капустных культур в стране до 2 млн. га, а в перспективе – до 5–6 млн. га (7).

Урожайность ярового рапса современных гибридов достигает при благоприятных условиях 25–30 ц/га. Валовой сбор рапса в мире увеличился с 25 млн. тонн в 1990 году до более 70 млн. тонн в последние годы. В России, по данным Росстата, несмотря на засуху, в 2020 и 2021 годах во многих регионах собрано маслосемян рапса больше, чем в 2019-м.

В Уральском федеральном округе посевная площадь рапса за последние четыре года составила 87 тыс. га при урожайности 13,4 ц/га. Наиболее благоприятны для выращивания влаголюбивого рапса агроклиматические условия юга Свердловской и Тюменской областей, где урожайность в среднем за четыре года составила 14,8 и 14,1 ц/га, особенно по сравнению с более засушливыми условиями Курганской и Челябинской областей (13,3 и 9,1 ц/га соответственно).

Наращивать темпы роста площадей под рапсом аграриев стимулировала возможность стабилизировать доходы сельхозпредприятий и повысить устойчивость растениеводства. Однако за последние три года наблюдается четкая динамика снижения посевных площадей рапса, что связано с сильнейшей эпизоотией капустной моли в 2018 и 2019 годах, которая существенно снизила рентабельность производства после 5–8-кратных инсектицидных обработок. Одним из серьезных недостатков рапса как культуры для возделывания является подверженность вредителям, которые без мер борьбы могут существенно снизить урожай и даже полностью уничтожить его посевы. К примеру, в опытах Курганского НИИСХ в условиях центральной зоны Курганской области поражение рапса капустной молью в 2019 году привело к потере урожая до 70% и отрицательной рентабельности его производства по сравнению с благоприятными годами исследований (8). Наблюдающееся повышение цен на средства защиты растений в 2022 году может стать причиной дальнейшей непопулярности этой культуры у аграриев. Однако при решении проблемы с вредителями другими, например агротехническими, методами оснований недооценивать эту культуру нет, тем более что эпизоотии наблюдаются не каждый год.

Кроме того, полученная как в Курганской, так и в других областях УрФО урожайность рапса в условиях сильнейших засух 2020 и 2021 годов оказалась на среднемноголетнем уровне. Цена же на маслосемена сохранилась высокой, а уровень рентабельности был одним

Рис. 5. Урожайность яровой пшеницы и рапса в разные годы на Далматовском ГСУ Курганской области (9)

из наибольших среди основных возделываемых культур как в 2018-м, так и в 2020 году (рис. 1).

Кроме того, отмечено, что зерновые и масличные культуры по-разному реагируют на погодные условия. Например, по данным Далматовского ГСУ (северо-западная зона Курганской области), с 1990 по 2021 год в 64% лет урожайность пшеницы и рапса в зависимости от погодных условий изменялась в разных направлениях, то есть когда урожайность у пшеницы повышалась по сравнению с предыдущим годом, у рапса – снижалась, и наоборот (рис. 5).

Для сохранения достаточного и стабильного уровня рентабельности производства рапса при различных ценах на маслосемена важно повышать урожайность культуры, соблюдая не только меры защиты от вредных объектов, но и другие биологические и агротехнические требования ее выращивания. Например, в Западной Сибири причиной низкой урожайности ярового рапса часто оказывается нарушение технологии уборки (10). Широко распространен метод раздельной уборки, так как важно своевременное скашивание стеблей в валки для полного созревания маслосемян, чтобы снизить потери при ратрескивании стручков, как это может быть при прямом комбайнировании.

В засушливых условиях Зауралья успех при возделывании рапса определяется созданием выровненного ложа с достаточным содержанием продуктивной влаги. Дружные всходы этой мелкозерной культуры – основа урожая.

Один из важнейших элементов технологии – выбор сорта. По данным ученых Уральского НИИСХ, в условиях Свердловской области современные сорта рапса способны формировать урожайность не менее 18–22 ц/га, а в благоприятные годы – до 28–30 ц/га, ряд

гибридов может обеспечить продуктивность свыше 35 ц/га (11). Среди адаптированных и проверенных госсортсемян в Курганской области в 2021 году, по данным Россельхозцентра, высевались районированные сорта Ермак (18%), Аккорд (10%), 55 регион (7%), гибрид Драго (8%), однако несортные составили почти 17% всех посевов рапса в области.

Таким образом, расширение посевных площадей рапса в Тюменской, Свердловской и Курганской областях с учетом внедрения экономически эффективных технологий целесообразно и экономически обосновано.

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ

В последние годы эта культура в России, в том числе в регионах Урала, становится все более популярной и рентабельной. Благодаря ранним срокам сева, короткому периоду вегетации (до 90 дней) и пока незначительному накоплению в регионе серьезных патогенов лен масличный достаточно привлекателен для возделывания. Он является хорошим предшественником, используется как страховая культура при гибели озимых после перезимовки, созревает сразу после колосовых, при этом устойчив к осыпанию, что позволяет рационально использовать уборочную технику. Уровень цен на лен стабильно высокий как на внутреннем, так и мировом рынке. Короткий период вегетации не только сокращает природные риски недополучения урожая, но и позволяет хозяйствам получить денежную выручку от реализации льна уже в августе.

Несмотря на меньшую популярность льняного масла, еще не так давно Россия была крупным льносеющим регионом в мире. В 1913 году общая площадь под льном масличным

достигала 400 тыс. га. В 1931-м в СССР под масличным льном было занято уже 600 тыс. га, а валовые сборы семян превышали 800 тыс. тонн. Однако расширение в СССР площадей под подсолнечником и замена льняных олиф в масляных красках их синтетическими аналогами привели к постепенному снижению объемов производства масличного льна (12).

В 1995 году площади под масличным льном в России составляли лишь около 5 тыс. га. Однако учащение летних засух во многих странах, высевающих масличные культуры, заставило вновь вспомнить о засухоустойчивом льне. Эта культура всегда была привлекательна ранним созреванием и неприхотливостью к условиям выращивания. В 2005 году ее площади в стране составили 31 тыс. га. Расширение посевных площадей льна масличного в РФ наиболее заметно началось с 2007 года, когда он был посеян на 146 тыс. га с активным ежегодным приростом, достигнув к 2020 году площади посева более 1 млн. га.

Динамика средних цен на семена льна масличного за последние десять

лет (2012–2022) показывает устойчивый и существенный рост (рис. 6).

Льняное масло получило большую популярность, особенно в странах ЕС и Китае, его стали шире использовать в пищевых целях как очень полезное, в медицине как лекарственное, а также как сырье для промышленности, например, для производства линолеума.

В России его потребление не так популярно, поэтому лен в основном производится на экспорт.

Засухоустойчивость льна имеет большое значение для зауральского климата, в первую очередь для территорий Южного Урала. Корневая система обладает повышенной способностью поглощать воду из почвы. Это помогает пережить

Рис. 6. Закупочная цена семян льна масличного в среднем по РФ, руб./т (13)

Таблица 3. Посевные площади и урожайность льна масличного в УрФО*

Область	Годы	Посевная площадь, тыс. га					Урожайность, ц/га				
		2015	2018	2019	2020	2021	2015	2018	2019	2020	2021
Курганская		15,3	52	63	85	122	8,2	10,4	9,9	6,9	8,7
Свердловская		0,1	6	5	6	6	6,3	10,9	9,2	10,7	11,2
Тюменская		0,2	–	3	2	4	4,2	–	5	11,4	11,8
Челябинская		7,0	50	92	111	180	8,5	8,8	7,8	5,6	5,1
УрФО		22,6	108	163	204	312	8,3	9,7	8,7	6,4	6,8

* Источник данных: Росстат.

засуху в начальные фазы (как у подсолнечника).

Для выращивания льна масличного на Урале наиболее оптимальные агроклиматические условия складываются в Курганской и Челябинской областях, в которых целесообразно и дальше наращивать посевные площади этой культуры, хотя возможно и на юге Свердловской и Тюменской областей, так как сумма необходимых среднесуточных температур за вегетацию для созревания льна составляет около 1600–1800°C, что здесь вполне достижимо.

Увеличение посевных площадей льна масличного в областях УрФО наиболее активно началось после 2014 года, когда с 3,7 тыс. га они увеличились до 22,6 тыс. га, что вполне логично связано с повышением закупочной цены более чем в два раза (рис. 5). Масштабы увеличения посевных площадей отражаются в прогрессивной динамике: с 2015 по 2021 год, например, в Курганской области они увеличились в 8 раз, в Челябинской – в 26 (табл. 4). При этом урожайность повысилась незначительно, но на фоне высокой закупочной цены многих аграриев это не смущает.

В то же время, делая ставки на повышение посевных площадей под масличным льном, важно помнить, что пока это в первую очередь культура, ориентированная на экспорт. На фоне непредсказуемого в дальнейшем изменения цены (с большой вероятностью ее снижения из-за сокращения экспорта по ряду известных причин) дальнейшее расширение посевных площадей льна масличного должно

сопровождаться повышением урожайности за счет усовершенствования технологии его возделывания. Земледельцы, уделяющие внимание качеству семян, оптимальным срокам и способам посева, применению азотно-фосфорных удобрений в рекомендуемых дозах, даже в условиях засухи 2020 и 2021 годов получили урожайность более 20 ц/га. Особое значение имеет выбор адаптированного и высокопродуктивного сорта. По данным Россельхозцентра, в 2021 году в Курганской области было посеяно более половины (57%) несортных посевов. Наиболее распространен районированный сорт Северный (39%).

Учет всех влияющих на продуктивность культуры факторов позволит даже на фоне снижения цены реализации получать аграриям высокие доходы. Пока же (в марте 2022 года) цена на семена льна остается высокой, а рентабельность возделывания даже при невысоких урожаях – наибольшая среди основных возделываемых в Курганской области культур (рис. 1).

В связи с тем, что транспортный фактор для реализации маслосемян имеет существенное значение, особенно для легковесного подсолнечника, важна их переработка в максимальной близости от производства. В Уральском федеральном округе возможностей для маслопереработки достаточно. К крупным заводам, производящим не менее 20 тыс. тонн растительного масла в год, относятся: в Курганской области – ООО «Курганский завод растительных масел»; в Тюменской области – ООО «Заводоуковский маслозавод»;

в Челябинской области – ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов».

Возводятся и функционируют также заводы и цеха небольшой мощности, от 0,5 до 3–5 тыс. тонн подсолнечного масла в год. Суммарные мощности всей переработки растительного масла в округе, по экспертным оценкам, составляют около 110 тыс. тонн масла в год, для чего из расчета выхода масла около 40% необходимо не менее 250–300 тыс. тонн масличного сырья, то есть объем, который можно достигнуть при максимальной урожайности всех масличных культур на достигнутых площадях. В связи с тем, что периодически повторяющиеся засухи снижают урожай, посевные площади под масличными целесообразно расширять.

При уровне сегодняшних цен из масличных культур наиболее рентабельно возделывание льна масличного, однако для более устойчивого производства важно заниматься не одной, а несколькими масличными культурами, в первую очередь, кроме льна масличного, также подсолнечником и рапсом, делая ставку на повышение урожайности за счет более адаптированной и интенсивной технологии возделывания высокоурожайных сортов.

**Н. В. Степных,
Е. В. Нестерова,
А. М. Заргарян,
С. А. Копылова,
ФГБНУ «Уральский
федеральный аграрный научно-
исследовательский центр
Уральского отделения Российской
академии наук»**

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абакумов И. Б. Формирование специализированных зон производства маслосемян в Российской Федерации/автореферат дис. кандидата экономических наук/Всерос. науч.-исслед. ин-т экономики сел. хоз-ва РАСХН. Москва, 2014. 26 с.
2. Гончаров С. В., Горлова Л. А. Масличные культуры: новые вызовы и тенденции их развития // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2018. Вып. 2 (174). С. 96–100.
3. Сводные отчеты сельскохозяйственных предприятий Курганской области за 2015–2019 годы, форма № 9-АПК.
4. Федеральная служба государственной статистики/Витрина статистических данных/Росстат. [Электронный ресурс]. URL: <https://showdata.gks.ru/finder>.
5. Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки – ключевые тенденции и прогнозы/Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. Аналитические статьи.
6. Об экспорте рапсового масла из России в 2001–2021 гг./Экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru. Аналитические статьи.
7. Карпачев В. В. Приоритеты селекции ярового рапса в условиях меняющегося климата // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2011. Вып. 2 (148–149). С. 57–61.
8. Суркова Ю. В. Яровой рапс в условиях лесостепной зоны Зауралья // Вестник Курганской ГСХА. 2020. № 3 (35). С. 68–71.
9. Итоги испытания сортов сельскохозяйственных культур. Госсорткомиссия по Курганской области. 1990–2019 гг.
10. Нурлыгаянов Р. Б., Филимонов А. Л. Производство семян ярового рапса в Западной Сибири // Международный сельскохозяйственный журнал. 2018. № 4. С. 20–22.
11. Пономарев А. Б., Колотов А. П. Научное обеспечение производства масличных культур в Уральском федеральном округе // Агропродовольственная политика России. 2019. № 1. С. 23–28.
12. Зеленцов С. В. История культуры льна в мире и России // Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур. 2017. Вып. 1 (169). С. 93–103.
13. Мониторинг цен на лен / Сайт АгроНовости (еженедельная бизнес-газета): <https://agro-bursa.ru/prices/len/20-02-2022/>